

Akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Aminatur Rofiah, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Wadiah” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Wadiah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian seputar akad Wadiah, yaitu: (1) Pengaruh yang ditimbulkan oleh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/SWBI; (2) Pengaruh yang ditimbulkan oleh tabungan Wadiah; (3) Pandangan hukum Islam, hukum positif, dan perundang-undangan seputar akad Wadiah; (4) Upaya pengembangan akad Wadiah; (5) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Wadiah; dan (6) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Wadiah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Wadiah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Wadiah; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Ulama menyusun dasar hukum Al-Qur'an tentang akad Wadiah dengan mempertimbangkan tujuan umum akad tersebut dan mencocokkannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah titipan. Akad Wadiah merupakan salah satu prinsip syariah yang menggunakan produk pendanaan di sektor syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 1 tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI No. 2 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut umumnya memberikan pada produk giro dan tabungan yang berbasis pada wadiah yaitu titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa syarat kompensasi, kecuali dalam bentuk sumbangan sukarela dari bank. Akad Wadiah selalu tersedia dalam setiap produk Lembaga Keuangan Syariah, seperti bank syariah dan koperasi syariah. Karena itu, produk akad Wadiah menjadi salah satu pilihan populer bagi masyarakat dalam menitipkan aset atau uang. Salah satu jenis akad Wadiah yang mungkin diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah Wadiah yad dhamanah, yang digunakan untuk memanfaatkan aset atau uang yang disimpan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bisnis atau investasi (Indra, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad Wadiah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Wadiah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Fikih Islam menjelaskan bahwa prinsip titipan atau simpanan yang biasa dikenal dalam dunia perbankan disebut prinsip *al-wadi'ah*. Menurut etimologinya, *al-wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu yang tidak dititipkan ke tangan pemiliknya untuk dijaga. Ada dua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Pertama, menurut pendapat Mazhab Hanafiyah, *al-wadi'ah* adalah engan meminta bantuan orang lain untuk menjaga aset, baik dengan cara yang jelas, melalui tindakan atau dengan isyarat. Kedua, menurut pendapat Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *al-wadi'ah* berarti mewakili orang lain dalam menjaga harta tertentu dengan cara tertentu (Dalimunte, 2022).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Budianto & Dewi, 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik dalam ilmu informasi adalah studi yang mempelajari pola penggunaan dokumen dalam literatur atau sumber informasi dalam suatu

subjek tertentu. Bibliometrik terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu studi deskriptif dan studi evaluatif. Studi deskriptif menganalisis produktivitas artikel dan format lain dengan meneliti sifat kepengarangan, seperti jenis kelamin penulis, jenis karya penulis, tingkat kolaborasi, produktivitas institusi tempat penulis bekerja, dan subjek artikel. Studi evaluatif menganalisis penggunaan literatur yang diciptakan dengan menghitung jumlah referensi atau kutipan dalam artikel penelitian, buku, atau format lain (El-Halaby et al., 2021). *VOSviewer* program komputer yang ditingkatkan untuk membuat dan menampilkan peta bibliometrik. Peta publikasi dapat ditampilkan dalam beberapa cara dan fungsi, seperti mengubah ukuran, menggulir, dan mencari. Dengan demikian, artikel dapat dipetakan dengan lebih detail. *VOSviewer* menyajikan dan mewakili informasi spesifik tentang peta grafik bibliometrik (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Wadiah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Purwanto, 2021).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Wadiah” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Wadiah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Budianto & Dewi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, kami mengulas tentang pemetaan penelitian tentang akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah dengan menggunakan studi bibliometrik *VOSviewer* dan *review* literatur. Berdasarkan hasil pencarian di *website Garuda*, kami menemukan 70 judul artikel publikasi yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ilmiah tentang akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah dari tahun 2009 hingga 2022 menunjukkan peningkatan publikasi, terutama pada tahun 2021 yang mencapai 20 artikel. Namun, pada tahun 2022, jumlah publikasi artikel menurun hingga hanya 15 artikel. Bahkan pada tahun 2010 dan 2017, tidak ada artikel yang membahas akad Wadiah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tentang akad Wadiah masih minim dan tidak

selalu ada setiap tahunnya, dengan rata-rata publikasi ilmiah tentang akad Wadiah sebanyak 6 artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar akad Wadiah berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Publikasi
2009	1	2018	6
2012	1	2019	7
2013	3	2020	8
2014	3	2021	20
2015	5	2022	15
2016	1		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, diperoleh 60 afiliasi/lembaga terbanyak dalam mempublikasikan artikel penelitian seputar akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ad Diwan, el-Amwal, El-Aswaq, Journal of Accounting and Investment, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, Jurnal Ekonomi-Qu, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Moneter – Jurnal Akuntansi dan Keuangan* adalah lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan penelitian seputar akad Wadiah, yaitu berjumlah 2 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar akad Wadiah

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Ad Diwan, el-Amwal, El-Aswaq, Journal of Accounting and Investment, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, Jurnal Ekonomi-Qu, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, MONETER - JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN	2
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, Al-Azhar Journal of Islamic Economics, AL-INFAQ, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, At-Tauzi, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS): Jurnal Ekonomi Islam, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Ecobankers: Journal of Economy and Banking, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, Indonesian Journal of Islamic	1

Economics and Business, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Islamic Economic and Business Journal, J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, JIMMBA, JISA(Jurnal Informatika dan Sains), JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN, Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS), Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital, Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal, Jurnal Ekonologi Ilmu Manajemen, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS), JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Jurnal Investasi Islam, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Jurnal Neraca Peradaban, Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit, Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, Madani Syari'ah, MAKSIMUM, Menara Ilmu, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, PILAR, Prosiding UMY Grace, Review of Islamic Economics and Finance (RIEF), Syntax Literate

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Selanjutnya, peneliti yang paling produktif meneliti seputar akad Wadiah adalah Ariska Widya Andriyanti, Barbara Gunawan, Emile Satia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menulis sejumlah 2 artikel. Sedangkan peneliti lainnya hanya menulis 1 artikel jurnal seputar akad Wadiah.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Akad Wadiah

Hasil pencarian di situs Garuda, ditemukan 70 artikel penelitian mengenai akad Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Setelah itu, artikel diunduh dalam bentuk RIS (*Research Information Systems*), diinput serta ditelaah memakai perangkat *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Akad Wadiah

mudharabah contract, musyarakah contract, observation, otoritas jasa keuangan, profitability, psychological factor, PT Bank BNI syariah, quantitative research, research, responden, respondent, SAK, significant value, t value.

- Kluster 5. Warna ungu mencakup 19 topik, yaitu: *account, akad wadiah, bank negara indonesia, bank sumut syariah katamso, biaya, BNI, BSI, client, deposit, ib makbul hajj savings product, information, kualitatif, payment, point, qualitative method, saving, syariah, tabungan, titipan.*
- Kluster 6. Warna biru mencakup 11 topik, yaitu: *bonus, conventional banking, fund, interest rate, islamic banking, keywords, kualitas pelayanan, mudharabah principle, owner, savings product, wadiah.*
- Kluster 7. Warna oranye mencakup 10 topik, yaitu: *bank syariah mandiri, pengetahuan konsumen, perbankan syariah, persero, produk domestik bruto pdb, tabungan wadiah, tbk kcp ciamis, uji f, uji t, wawancara.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 topik penelitian seputar pengaruh yang ditimbulkan oleh SWBI pada Inklusi Keuangan Syariah (Hasibuan, 2022) (Budianto & Dewi, 2023) (Nasution, 2022) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023), yaitu:

Pertama, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah. SWBI dapat berpengaruh terhadap NAB Reksadana Syariah karena SWBI dapat menjadi alternatif investasi bagi manajer investasi reksadana syariah. Jika bank syariah memiliki SWBI dengan tingkat suku bunga yang kompetitif, maka manajer investasi dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan pengembalian investasi reksadana syariah. Hal ini dapat berdampak positif pada NAB Reksadana Syariah, karena pengembalian yang lebih tinggi dari SWBI akan meningkatkan nilai investasi para pemegang unit reksadana syariah.

Kedua, simpanan Mudharabah. SWBI dapat berdampak pada simpanan Mudharabah karena bank syariah dapat menggunakan dana dari SWBI untuk meningkatkan likuiditasnya. Jika bank syariah memiliki likuiditas yang memadai, ini akan memungkinkan bank untuk menawarkan imbal hasil yang lebih baik pada simpanan Mudharabah. Dengan demikian, pengaruh SWBI pada simpanan Mudharabah dapat meningkatkan imbal hasil yang diterima oleh nasabah.

Ketiga, laba bank syariah. SWBI dapat mempengaruhi laba bank syariah karena dengan menggunakan SWBI, bank syariah dapat meningkatkan likuiditasnya dengan biaya yang lebih rendah. Dengan likuiditas yang lebih tinggi, bank syariah dapat melakukan investasi yang lebih menguntungkan atau memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada nasabah. Hal ini dapat berdampak positif pada pendapatan dan laba bank syariah.

Keempat, pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah. SWBI dapat mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah karena dengan adanya SWBI, bank syariah dapat memperoleh likuiditas yang lebih tinggi. Dengan likuiditas yang cukup, bank syariah dapat menawarkan pembiayaan Murabahah dengan suku bunga yang kompetitif dan memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dapat mendorong

peningkatan pembiayaan Murabahah dan aktivitas bisnis perbankan syariah secara keseluruhan.

Kelima, pembiayaan bagi hasil. SWBI dapat berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Dengan adanya SWBI, bank syariah dapat meningkatkan likuiditasnya dengan memanfaatkan sertifikat tersebut. Kelebihan likuiditas ini dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah. Bank syariah dapat menggunakan dana dari SWBI untuk melakukan pembiayaan yang lebih luas dan memberikan lebih banyak pilihan produk bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Keenam, nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan pembagian keuntungan antara bank syariah sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengguna dana dalam pembiayaan bagi hasil. SWBI dapat mempengaruhi nisbah bagi hasil karena dengan adanya SWBI, bank syariah memiliki sumber likuiditas tambahan yang dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan bagi hasil kepada nasabah. Bank syariah dapat menentukan nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif atau fleksibel, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan bagi hasil mereka.

Ketujuh, akad Ju'alah. Akad Ju'alah adalah akad jual beli dengan imbalan atau hadiah atas suatu jasa atau barang yang telah diberikan. SWBI dapat mempengaruhi akad Ju'alah karena dengan adanya SWBI, bank syariah dapat memperoleh likuiditas yang lebih tinggi. Dengan likuiditas yang memadai, bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dalam akad Ju'alah dengan imbalan atau hadiah yang sesuai dengan persetujuan antara pihak bank dan nasabah.

Kedelapan, Return On Asset (ROA). SWBI dapat berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) bank syariah. Dengan adanya SWBI, bank syariah dapat memperoleh tambahan likuiditas yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan aset-asetnya secara efektif. Bank syariah dapat menggunakan dana dari SWBI untuk memberikan pembiayaan atau melakukan investasi yang menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan ROA bank syariah karena pendapatan yang dihasilkan dari aset-aset yang digunakan secara efisien dapat meningkat.

Kesembilan, Dana Pihak Ketiga (DPK). SWBI dapat berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah. DPK merupakan jumlah dana yang diterima oleh bank syariah dari nasabah dan merupakan salah satu sumber pendanaan bank. Dengan adanya SWBI, bank syariah dapat memperoleh tambahan likuiditas yang dapat digunakan untuk meningkatkan DPK. Para nasabah dapat menyimpan dana mereka dalam SWBI karena instrumen ini dijamin oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendorong mereka untuk menyimpan lebih banyak dana di bank syariah, sehingga berpotensi meningkatkan DPK bank syariah.

Kesepuluh, Financing To Deposit Ratio (FDR). FDR mengukur proporsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang mereka terima dari nasabah. SWBI dapat mempengaruhi FDR karena dengan adanya tambahan likuiditas dari SWBI, bank syariah memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan. Jika bank syariah menggunakan SWBI secara efektif, FDR dapat meningkat karena pembiayaan yang diberikan bank akan bertambah, sementara dana yang diterima dari nasabah tetap atau tidak berubah secara signifikan.

Kesebelas, Non Performing Financing (NPF). NPF mengindikasikan tingkat pembiayaan yang mengalami masalah pembayaran atau macet. SWBI

dapat berpengaruh terhadap NPF karena dengan adanya tambahan likuiditas dari SWBI, bank syariah dapat memperkuat manajemen risiko kredit dan mengelola pembiayaan dengan lebih baik. Bank syariah dapat menggunakan dana dari SWBI untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang lebih kredibel dan mengurangi risiko NPF. Dengan manajemen risiko yang lebih baik, bank syariah dapat mengendalikan NPF dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap kinerja keuangan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Tabungan Wadiah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 15 topik penelitian seputar pengaruh yang ditimbulkan oleh tabungan Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah (Budianto & Dewi, 2023) (Wibisono, 2021) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023), yaitu:

Pertama, Mudharabah Muthlaqah. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Mudharabah Muthlaqah, yang merupakan mekanisme bagi hasil antara bank dan nasabah, dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada bagaimana bank mengelola dana yang diterima melalui Tabungan Wadiah. Berikut beberapa pengaruh yang mungkin ditimbulkan: (1) Potensi Sumber Dana: Tabungan Wadiah dapat memberikan sumber dana yang stabil bagi bank syariah untuk digunakan dalam pembiayaan melalui Mudharabah Muthlaqah. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk menjalankan usaha dan memperoleh laba. (2) Pertumbuhan Portofolio: Dengan adanya Tabungan Wadiah, bank dapat meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk ditempatkan pada proyek Mudharabah Muthlaqah yang menguntungkan. Ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan portofolio perbankan syariah dan potensi peningkatan keuntungan. (3) Manajemen Risiko: Dalam Mudharabah Muthlaqah, bank berperan sebagai pengelola dana dan berbagi risiko dengan nasabah. Tabungan Wadiah dapat memberikan bank stabilitas keuangan yang lebih besar, sehingga memungkinkan bank untuk mengelola risiko dengan lebih baik dalam proyek Mudharabah Muthlaqah.

Kedua, keunggulan bersaing. Tabungan Wadiah dapat memberikan dampak positif terhadap keunggulan bersaing bank syariah dalam beberapa cara berikut: (1) Diversifikasi Produk: Dengan menawarkan Tabungan Wadiah, bank syariah dapat memperluas jangkauan produknya. Ini memungkinkan bank untuk menarik nasabah dengan preferensi dan kebutuhan yang berbeda, serta meningkatkan pangsa pasar mereka. Diversifikasi produk dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bank syariah dalam persaingan dengan bank konvensional. (2) Kepercayaan Nasabah: Tabungan Wadiah didasarkan pada prinsip kepercayaan antara nasabah dan bank syariah. Nasabah dapat merasa lebih aman dalam menyimpan dan mengelola dana mereka melalui Tabungan Wadiah dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Kepercayaan ini dapat memberikan bank syariah keunggulan dalam mempertahankan nasabah dan memenangkan pangsa pasar. (3) Kepatuhan Syariah: Bank syariah yang menawarkan Tabungan Wadiah menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini dapat menarik nasabah yang mencari alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Dalam konteks ini, bank syariah dapat memperoleh keunggulan bersaing dengan menargetkan segmen pasar yang khusus mencari produk perbankan syariah.

Ketiga, profitabilitas perbankan syariah. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap profitabilitas perbankan syariah dapat terjadi melalui beberapa mekanisme berikut: (1) Sumber Pendapatan: Tabungan Wadiah dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah melalui pembiayaan yang diberikan melalui produk Mudharabah Muthlaqah. Dengan meningkatnya jumlah dana yang tersedia melalui Tabungan Wadiah, bank memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari operasi bisnisnya. (2) Efisiensi Operasional: Dengan adanya Tabungan Wadiah, bank syariah dapat memperoleh stabilitas dana yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek Mudharabah Muthlaqah. Hal ini dapat membantu bank dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Efisiensi operasional yang lebih baik dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. (3) Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah: Tabungan Wadiah dapat memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas nasabah, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi bank syariah melalui pengulangan bisnis dan rekomendasi positif kepada orang lain.

Keempat, suku bunga. Tabungan Wadiah adalah salah satu produk perbankan yang didasarkan pada prinsip Wadiah, di mana nasabah menitipkan dana mereka kepada bank dan bank bertindak sebagai penjaga amanah atas dana tersebut. Sebagai bentuk penghargaan atas amanah yang diberikan, bank memberikan imbalan kepada nasabah dalam bentuk hadiah atau keuntungan tetap yang telah disepakati sebelumnya. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap suku bunga dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank yang menawarkan produk ini. Dalam banyak kasus, bonus Tabungan Wadiah cenderung lebih rendah daripada suku bunga tabungan konvensional atau deposito. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik produk yang memberikan perlindungan yang lebih tinggi kepada nasabah, tetapi pada saat yang sama, juga memberikan imbalan yang lebih rendah.

Kelima, perilaku nasabah. Tabungan Wadiah dapat memiliki pengaruh terhadap perilaku nasabah karena prinsip Wadiah yang mendasarinya. Nasabah yang memilih Tabungan Wadiah biasanya memiliki kebutuhan untuk menyimpan dana dengan tingkat keamanan yang tinggi, di mana bank bertanggung jawab sebagai penjaga amanah. Dalam hal ini, nasabah mungkin lebih cenderung untuk memilih stabilitas dan keamanan daripada potensi keuntungan yang lebih tinggi. Pilihan ini dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam beberapa cara, seperti meningkatkan kesadaran akan keamanan dan kestabilan finansial, serta mengurangi risiko yang terkait dengan investasi yang lebih berisiko. Namun, setiap nasabah juga dapat memiliki preferensi dan tujuan keuangan yang berbeda-beda, sehingga pengaruh Tabungan Wadiah terhadap perilaku nasabah dapat bervariasi secara individual.

Keenam, laba bersih. Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap laba bersih suatu bank dapat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk skala operasi bank, jumlah dana yang ditempatkan dalam Tabungan Wadiah, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan produk ini. Tabungan Wadiah biasanya memberikan imbalan atau hadiah tetap kepada nasabah, yang dapat dianggap sebagai biaya yang harus ditanggung oleh bank. Jika bank memiliki jumlah dana yang signifikan dalam Tabungan Wadiah, imbalan ini dapat mempengaruhi laba bersih secara keseluruhan. Namun, pengaruh ini juga harus dilihat dalam konteks strategi bisnis bank dan diversifikasi sumber pendapatan. Beberapa bank mungkin mengandalkan Tabungan Wadiah

sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka, sementara yang lain mungkin memanfaatkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk mencapai laba bersih yang optimal.

Ketujuh, pendapatan margin Murabahah. Tabungan Wadiah adalah salah satu jenis produk perbankan syariah di mana nasabah menyetorkan dana kepada bank dengan tujuan penyimpanan dan pengamanan. Dalam tabungan Wadiah, bank bertindak sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab atas dana yang disimpan oleh nasabah. Oleh karena itu, tabungan Wadiah secara umum tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan margin Murabahah. Pendapatan margin Murabahah merupakan salah satu komponen pendapatan bank syariah yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli barang. Dalam skema Murabahah, bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Keuntungan inilah yang menjadi pendapatan margin Murabahah bagi bank.

Kedelapan, bonus Wadiah. Bonus Wadiah biasanya diberikan oleh bank syariah kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan dalam tabungan Wadiah. Bonus tersebut merupakan kebijakan bank yang dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lainnya. Dalam hal ini, bonus Wadiah dapat memberikan pengaruh positif terhadap nasabah, karena nasabah akan menerima imbalan tambahan dari bank atas simpanan mereka. Namun, bonus Wadiah umumnya tidak berhubungan langsung dengan pendapatan margin Murabahah, karena bonus tersebut lebih merupakan insentif bagi nasabah untuk memilih dan mempertahankan tabungan Wadiah di bank tersebut.

Kesembilan, piutang Murabahah. Piutang Murabahah merupakan jumlah tagihan yang harus diterima oleh bank syariah dari nasabah yang membeli barang melalui skema Murabahah. Ketika nasabah membeli barang, bank memberikan pembiayaan dengan skema jual beli Murabahah, dan nasabah diharapkan membayar harga barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati. Tabungan Wadiah tidak secara langsung berpengaruh terhadap piutang Murabahah, karena keduanya adalah produk dan konsep yang berbeda. Namun, simpanan dalam tabungan Wadiah dapat digunakan oleh bank untuk membiayai transaksi Murabahah kepada nasabah lain. Dalam hal ini, tabungan Wadiah dapat berperan sebagai sumber dana bagi bank untuk memperluas portofolio pembiayaan Murabahah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jumlah piutang Murabahah yang dimiliki oleh bank.

Kesepuluh, pembiayaan Murabahah. Tabungan Wadiah tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan skema yang telah disepakati, di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Tabungan Wadiah, sebagai produk penyimpanan dan pengamanan dana, umumnya tidak berhubungan langsung dengan pembiayaan Murabahah tersebut.

Kesebelas, pembiayaan Mudharabah. Tabungan Wadiah tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah. Tabungan Wadiah lebih berkaitan dengan simpanan dan pengamanan dana, sedangkan pembiayaan Mudharabah melibatkan pembiayaan usaha dan pembagian keuntungan. Meskipun demikian, bank dapat menggunakan simpanan dalam tabungan Wadiah sebagai sumber dana untuk membiayai pembiayaan Mudharabah kepada nasabah yang membutuhkannya.

Kedua belas, Maqashid Shariah Index. Tabungan Wadiah, sebagai produk perbankan syariah, umumnya memiliki tujuan untuk memberikan tempat penyimpanan dana yang aman dan menghasilkan keuntungan yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun tabungan Wadiah sendiri mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan Maqashid Shariah Index, bank yang menawarkan produk tersebut mungkin memiliki kebijakan atau instrumen investasi lain yang dapat diukur melalui indeks tersebut. Oleh karena itu, bank dapat menggunakan indeks Maqashid Shariah Index sebagai panduan untuk menyusun portofolio investasinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan produk lainnya yang ditawarkan.

Ketiga belas, kinerja keuangan. Tabungan Wadiah, sebagai salah satu produk perbankan syariah, dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan. Jumlah dana yang disimpan dalam tabungan Wadiah dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi likuiditas bank, karena bank menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional dan pembiayaan. Jika bank berhasil menarik sejumlah besar dana melalui tabungan Wadiah, hal ini dapat meningkatkan likuiditas bank dan berpotensi memperkuat kinerja keuangannya. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kebijakan dan manajemen risiko yang tepat agar likuiditas dapat dikelola dengan baik.

Keempat belas, pendapatan. Tabungan Wadiah pada umumnya memberikan pengaruh terbatas terhadap pendapatan bank syariah. Nasabah yang menggunakan tabungan Wadiah cenderung menyetorkan dana dengan tujuan penyimpanan dan pengamanan, sehingga imbalan yang diterima oleh nasabah (seperti bonus Wadiah) dapat menjadi salah satu komponen pendapatan bank. Namun, pendapatan dari tabungan Wadiah biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan utama bank, seperti pendapatan dari pembiayaan dan investasi.

Kelima belas, liabilitas perbankan syariah. Tabungan Wadiah merupakan salah satu jenis liabilitas perbankan syariah. Liabilitas perbankan syariah adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh bank terhadap nasabah dan pihak lain. Dalam hal ini, tabungan Wadiah mewakili dana yang ditempatkan oleh nasabah kepada bank sebagai simpanan yang dapat diambil kapan saja. Dana tersebut menjadi bagian dari liabilitas bank dan bank memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketersediaan dana tersebut sesuai dengan prinsip Wadiah. Keberadaan tabungan Wadiah sebagai liabilitas bank dapat memberikan sumber pendanaan kepada bank syariah. Bank dapat menggunakan dana yang ditempatkan dalam tabungan Wadiah untuk membiayai kegiatan operasionalnya, termasuk pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan kegiatan investasi lainnya. Oleh karena itu, tabungan Wadiah dapat memengaruhi struktur dan komposisi liabilitas perbankan syariah dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pandangan Hukum Islam, Hukum Positif dan Perundang-undangan seputar Akad Wadiah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik penelitian seputar pandangan hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan akad Wadiah pada Inklusi

Keuangan Syariah (Sari, 2021) (Budianto & Dewi, 2023) (Zulhendry, 2022) (Hasbi, 2022) (Budianto & Dewi, 2023) (Shalsabila et al., 2023), yaitu:

Pertama, penerapan akad Wadiah. Dalam hukum Islam, akad Wadiah merupakan bentuk perjanjian pengamanan atau penitipan harta antara dua belah pihak, yaitu wadi' (penitip) dan mustawda' (penitipan). Dalam akad Wadiah, wadi' bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara harta yang dititipkan oleh mustawda' tanpa adanya imbalan atau imbal jasa yang ditetapkan. Dari perspektif hukum, penerapan akad Wadiah dianggap sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, pihak yang bertindak sebagai wadi' memiliki kewajiban untuk menjaga harta dengan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dalam menjaga harta tersebut.

Kedua, penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah. Akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan perluasan dari akad Wadiah yang mencakup tambahan kewajiban bagi pihak wadi'. Dalam akad Wadiah Yad Dhamanah, wadi' tidak hanya bertanggung jawab menjaga dan memelihara harta, tetapi juga memberikan jaminan atas kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan harta tersebut. Dalam hal ini, penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah juga dianggap sah dalam hukum Islam, karena menambahkan aspek tanggung jawab yang lebih luas bagi wadi'. Dengan memberikan jaminan, wadi' menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin terjadi, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh hal-hal di luar kendali wadi'.

Ketiga, prinsip ibahah sebagai solusi hukum. Prinsip ibahah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kelonggaran atau toleransi dalam menangani masalah yang membutuhkan keputusan hukum. Prinsip ini dapat digunakan sebagai solusi hukum dalam situasi-situasi yang tidak memiliki aturan atau ketentuan yang spesifik dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, prinsip ibahah dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang tidak tercakup secara eksplisit dalam hukum Islam. Prinsip ini mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan hukum Islam serta mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umat Muslim dalam pengambilan keputusan hukum.

Keempat, tingkat kesyariahan. Konsep "tingkat kesyariahan" mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan atau produk dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Tingkat kesyariahan bisa diterapkan dalam berbagai konteks, seperti perbankan, investasi, asuransi, atau produk keuangan lainnya. Pandangan hukum terkait tingkat kesyariahan bervariasi tergantung pada sudut pandang dan interpretasi mazhab atau pendekatan hukum yang digunakan. Umumnya, dalam hukum Islam, suatu kegiatan atau produk dapat dianggap sesuai dengan syariah jika memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), dan larangan transaksi yang melanggar prinsip keadilan. Penilaian terhadap tingkat kesyariahan seringkali dilakukan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri dalam penilaian syariah, seperti dewan fatwa atau lembaga pengawas syariah. Mereka memberikan sertifikasi atau label syariah untuk produk atau kegiatan yang dianggap memenuhi kriteria syariah. Namun, perbedaan pendapat dan penilaian dapat terjadi antara berbagai otoritas syariah.

Kelima, praktik pemberian bonus/hadiah. Dalam hukum Islam, pemberian bonus atau hadiah secara umum dianggap sah dan diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian

yang berlebihan), dan larangan transaksi yang melanggar prinsip keadilan. Dalam konteks bisnis, pemberian bonus atau hadiah kepada karyawan atau pelanggan dapat dilakukan sebagai bentuk apresiasi atau insentif. Namun, dalam penerapannya, perlu memperhatikan aturan dan prinsip syariah yang berlaku, seperti tidak memberikan bonus yang berasal dari riba atau tidak mengandung unsur perjudian.

Keenam, biaya administrasi. Pandangan hukum terkait biaya administrasi dalam hukum Islam mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Dalam berbagai transaksi atau layanan yang melibatkan biaya administrasi, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah tidak adanya penyalahgunaan atau eksploitasi. Dalam praktiknya, biaya administrasi yang dikenakan haruslah wajar dan sebanding dengan layanan yang diberikan. Biaya tersebut tidak boleh melampaui batas-batas yang diizinkan oleh syariah. Prinsip keadilan juga meminta agar biaya administrasi tidak digunakan sebagai alat untuk merugikan atau membebankan pihak lain secara tidak adil.

Ketujuh, penjaminan simpanan. Dalam hukum Islam, penjaminan simpanan dapat dilihat dari perspektif dua hal: penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan (seperti bank) dan penjaminan simpanan antara pihak-pihak dalam suatu transaksi. Dalam konteks lembaga keuangan, beberapa negara Islam memiliki skema penjaminan deposit yang mirip dengan skema penjaminan deposit pada lembaga keuangan konvensional. Tujuan dari penjaminan simpanan adalah untuk melindungi nasabah atau depositur dari kerugian yang mungkin timbul jika lembaga keuangan mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Penjaminan simpanan ini dapat memberikan rasa kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan. Dalam transaksi lainnya, penjaminan simpanan dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam akad Wadi'ah, pihak wadi' bertindak sebagai penjamin atas harta yang dititipkan oleh mustawda'. Hal ini memberikan perlindungan kepada mustawda' terhadap kerugian yang mungkin timbul jika wadi' lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam menjaga harta tersebut.

Kedelapan, wanprestasi. Wanprestasi dalam hukum Islam mengacu pada pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontrak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hukum Islam menganjurkan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap kesepakatan kontrak. Jika terjadi wanprestasi, pandangan hukum Islam menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Pihak yang terkena wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi. Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau melalui proses hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kesembilan, pembukaan rekening bagi anak di bawah umur. Pandangan hukum tentang pembukaan rekening bagi anak di bawah umur bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut. Beberapa pandangan mengizinkan pembukaan rekening atas nama anak di bawah umur dengan adanya pengawasan dan kuasa orang tua atau wali yang sah. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah kepentingan dan kemaslahatan anak. Jika pembukaan rekening tersebut dianggap memberikan manfaat dan melindungi hak-hak anak, maka dapat diterima dari perspektif hukum Islam. Namun, penting untuk menjaga agar penggunaan dan pengelolaan rekening tersebut

tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Orang tua atau wali yang bertindak atas nama anak di bawah umur bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kehalalan aset yang ada dalam rekening tersebut.

Kesepuluh, status perubahan akad. Dalam hukum Islam, perubahan akad atau kontrak dapat terjadi dalam beberapa situasi tertentu. Namun, perubahan akad harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Pandangan hukum Islam tentang perubahan akad cenderung memberikan fleksibilitas, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, dan transparansi dalam perubahan akad menjadi pertimbangan penting. Dalam praktiknya, jika terjadi perubahan akad, perlu dipastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Upaya Pengembangan Akad Wadiah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik penelitian seputar upaya pengembangan akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah (Novianto, 2021) (Indrarini, 2021) (Budianto & Dewi, 2023) (Anggraeni, 2020) (Rohmah et al., 2023), yaitu:

Pertama, perancangan desain antarmuka website. Dalam konteks akad wadiah, perancangan desain antarmuka website merujuk pada proses menciptakan tampilan visual dan interaksi yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan platform atau layanan yang menawarkan produk atau jasa berbasis akad wadiah. Desain antarmuka website ini harus mempertimbangkan aspek pengalaman pengguna yang optimal, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks wadiah, serta kebutuhan fungsional pengguna seperti pendaftaran akun, pemilihan produk, dan tampilan informasi yang jelas.

Kedua, basis data. Basis data dalam konteks akad wadiah merujuk pada penyimpanan dan pengelolaan informasi yang terkait dengan akad, transaksi, dan data nasabah yang menggunakan layanan wadiah. Basis data ini berperan penting dalam memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses akad wadiah dengan baik. Informasi yang disimpan dalam basis data dapat mencakup data identitas nasabah, saldo, riwayat transaksi, dan informasi terkait lainnya yang diperlukan untuk administrasi dan pelaporan.

Ketiga, administrasi pembukaan rekening baru via online. Administrasi pembukaan rekening baru via online pada akad wadiah merujuk pada proses pengelolaan dan pengolahan data yang terkait dengan pembukaan rekening wadiah secara daring atau melalui platform online. Proses administrasi ini mencakup verifikasi identitas calon nasabah, pengumpulan dokumen yang diperlukan, penilaian kelayakan nasabah, dan pembuatan rekening yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan akad wadiah. Administrasi ini dilakukan secara elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pembukaan rekening serta memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan dengan lebih efisien.

Keempat, pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi dalam akad wadiah melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan terkait dengan transaksi wadiah. Pencatatan ini mencakup

pencatatan setoran dan penarikan nasabah, pembayaran bunga (jika berlaku), serta pelaporan keuangan yang relevan. Tujuan dari pencatatan akuntansi adalah untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi keuangan, serta memenuhi persyaratan pelaporan yang berlaku. Pencatatan akuntansi juga membantu dalam mengawasi kinerja keuangan perusahaan yang menjalankan akad wadiah dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai posisi keuangan serta hasil usaha yang terkait dengan akad wadiah tersebut.

Kelima, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam akad wadiah mengacu pada keterlibatan individu atau kelompok dalam menggunakan layanan atau produk berbasis akad wadiah. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat melibatkan penggunaan rekening wadiah, investasi wadiah, atau layanan keuangan lainnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip wadiah. Partisipasi masyarakat penting untuk meningkatkan penggunaan akad wadiah sebagai alternatif yang syariah-compliant dan mempromosikan ekonomi berbasis keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Keenam, strategi pemasaran produk akad Wadiah. Strategi pemasaran produk akad wadiah melibatkan perencanaan dan implementasi langkah-langkah untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk yang berbasis akad wadiah kepada target pasar. Strategi ini meliputi identifikasi segmen pasar yang tepat, pengembangan pesan pemasaran yang efektif, pemilihan saluran distribusi yang relevan, serta penggunaan metode pemasaran yang sesuai seperti iklan, promosi, kegiatan pemasaran digital, dan lain sebagainya. Tujuan strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk akad wadiah, sehingga dapat menarik nasabah potensial dan memperluas pangsa pasar.

Ketujuh, strategi penghimpunan dana produk akad Wadiah. Strategi penghimpunan dana dalam produk akad wadiah melibatkan upaya untuk menarik dana dari masyarakat atau investor yang ingin memanfaatkan layanan atau produk berbasis akad wadiah. Strategi ini mencakup identifikasi target pasar, pengembangan produk yang menarik bagi calon investor, penyusunan program investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip wadiah, dan komunikasi yang efektif tentang manfaat dan potensi keuntungan produk akad wadiah kepada calon investor. Strategi penghimpunan dana yang efektif dapat membantu meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dalam produk akad wadiah dan mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Kedelapan, strategi pengelolaan dana akad Wadiah. Strategi pengelolaan dana dalam akad wadiah merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang terkumpul dari nasabah atau investor. Strategi ini mencakup penentuan alokasi dana yang tepat, pengelolaan risiko yang cermat, pengembangan portofolio investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip wadiah, serta pemantauan dan evaluasi kinerja investasi secara berkala. Strategi pengelolaan dana bertujuan untuk menjaga keamanan dan pertumbuhan dana yang diamanahkan kepada penyedia layanan wadiah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat terhadap Akad Wadiah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 16 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Wadiah pada Inklusi

Keuangan Syariah (Bimo, 2020) (Desminar, 2019) (Fitriawati et al., 2023), yaitu: (1) Religiusitas; (2) Pelayanan; (3) Strategi Pemasaran Produk; (4) Pengetahuan; (5) Keuntungan Tabungan; (6) Kualitas Produk; (7) Persepsi Nasabah; (8) Fasilitas; (9) Karyawan; (10) Perspektif Masyarakat; (11) *Point of Purchase* (POP); (12) Sikap 3A (*Attitude, Attention, dan Action*) Berbasis Syariah; (13) *Brand Image*; (14) Pemahaman Mahasiswa; (15) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282; dan (16) Mekanisme Produk.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Wadiah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah (Paramansyah, 2019) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023), yaitu:

Pertama, pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil dalam akad wadiah merujuk pada keuntungan atau pendapatan yang diperoleh oleh penyedia layanan wadiah berdasarkan hasil usaha atau investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana yang diamanahkan oleh nasabah. Dalam akad wadiah, keuntungan atau pendapatan ini dibagi antara penyedia layanan wadiah dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendapatan bagi hasil merupakan mekanisme pembagian risiko dan hasil usaha yang berlaku dalam akad wadiah, di mana keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dibagi secara adil antara kedua belah pihak.

Kedua, pendapatan margin murabahah. Pendapatan margin murabahah dalam akad wadiah merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh penyedia layanan wadiah dari transaksi jual beli aset atau barang dengan skema murabahah. Dalam transaksi murabahah, penyedia layanan wadiah membeli aset atau barang yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Pendapatan margin murabahah ini menjadi sumber pendapatan bagi penyedia layanan wadiah dan merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh dalam operasionalnya.

Ketiga, pendapatan sewa Ijarah. Pendapatan sewa ijarah dalam akad wadiah merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh penyedia layanan wadiah dari penyewaan aset atau barang kepada nasabah menggunakan skema ijarah. Dalam akad ijarah, penyedia layanan wadiah membeli aset atau barang yang diminta oleh nasabah dan menyewakannya kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati. Pendapatan sewa ijarah ini menjadi sumber pendapatan bagi penyedia layanan wadiah dan merupakan imbalan atas pemakaian aset atau barang oleh nasabah selama periode sewa.

Keempat, pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam akad wadiah merujuk pada kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh sektor keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip akad wadiah terhadap total nilai ekonomi suatu negara. PDB mengukur total nilai tambah ekonomi dari semua sektor, termasuk sektor keuangan yang melibatkan akad wadiah. Dalam konteks ini, pendapatan PDB mencerminkan kontribusi sektor keuangan berbasis wadiah terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, termasuk melalui aktivitas investasi, pembiayaan, dan layanan keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip wadiah.

Kelima, dana simpanan Wadiah. Dana simpanan wadiah merujuk pada dana yang disimpan oleh nasabah atau deposito yang ditempatkan pada lembaga keuangan yang menjalankan akad wadiah. Dana ini dikelola oleh

lembaga keuangan sebagai penyedia layanan wadiah, yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelestariannya. Dana simpanan wadiah berfungsi sebagai sarana bagi nasabah untuk menyimpan dan mengamankan dana mereka, dengan harapan bahwa dana tersebut akan tersedia kapan pun diperlukan dan tetap aman selama berada di bawah pengawasan penyedia layanan wadiah.

Keenam, tingkat bonus. Tingkat bonus dalam akad wadiah merujuk pada penghargaan atau imbalan tambahan yang diberikan kepada nasabah oleh penyedia layanan wadiah sebagai insentif atau apresiasi atas penggunaan produk atau layanan mereka. Tingkat bonus dapat berupa imbalan berupa uang tunai, poin loyalitas, diskon, hadiah, atau manfaat lainnya yang diberikan kepada nasabah berdasarkan kriteria atau pencapaian tertentu. Bonus ini bertujuan untuk mendorong nasabah untuk tetap menggunakan layanan atau produk akad wadiah yang disediakan oleh lembaga keuangan, serta memperkuat hubungan dan loyalitas antara nasabah dan penyedia layanan wadiah.

Ketujuh, inflasi terhadap SWBI. Inflasi terhadap Sukuk Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mengacu pada pengaruh inflasi terhadap instrumen sukuk wadiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SWBI merupakan salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Jika terjadi inflasi, nilai nominal dari Sukuk Wadiah Bank Indonesia dapat mengalami depresiasi relatif terhadap daya beli uang karena harga-harga barang dan jasa meningkat. Oleh karena itu, inflasi dapat mempengaruhi nilai dan kinerja SWBI sebagai instrumen investasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Wadiah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Pengaruh yang ditimbulkan oleh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/SWBI; (2) Pengaruh yang ditimbulkan oleh tabungan Wadiah; (3) Pandangan hukum Islam, hukum positif, dan perundang-undangan seputar akad Wadiah; (4) Upaya pengembangan akad Wadiah; (5) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Wadiah; dan (6) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Wadiah.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, D. R. A. (2020). PENGARUH TABUNGAN WADIAH DAN PIUTANG MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA PT. BPRS AL-IHSAN PERIODE 2010 - 2017. *AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, Vol. 10 No. 3 (2019): *AKURAT Edisi September-Desember 2019 | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 72-88. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/188/172>
- Bimo, W. A. (2020). PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING ONLINE DENGAN AKAD WADIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP BOGOR POMAD. *MONETER*, Vol 8, No 2 (2020): Oktober 2020, 79-85. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/article/view/4820/2654>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Dalimunte, A. R. S. A. S. A. A. (2022). Online Account Opening System with Wadiah Contract at PT Bank Syariah Indonesia KCP Binjai Soetta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, Vol. 2 No. 1 (2022):

- Juni, 67–70.
<https://penerbitadm.com/index.php/JER/article/view/558/900>
- Desminar, D. (2019). AKAD WADIAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. *Menara Ilmu, Vol 13, No 3 (2019): Vol. XIII No. 3 Januari 2019*.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1213>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting, 19(2)*, 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Hasbi, H. S. H. (2022). PENGARUH AKAD MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WADIAH TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT. BANK BNI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN. *Islamic Economic and Business Journal, Vol 3, No 1 (2021)*, 123–138. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3019/1283>
- Hasibuan, R. S. T. R. R. A. (2022). Analysis of Wadiah Savings Product Marketing Strategy at Bank Syariah Indonesia KCP Aek Kanopan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 3 No. 3 (2022): Juli*, 943–950.
<https://penerbitadm.com/index.php/JURNALEMAK/article/view/634/1061>
- Indra, N. U. A. P. (2022). Implementation of Wadiah Agreement on IB Makbul Hajj Savings at PT Bank Sumut Syariah Katamso. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital, Vol 1 No 2 (2022): Juli*, 289–292.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jambd/article/view/2584/2183>
- Indrarini, S. N. A. R. (2021). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Simpanan Wadiah Pada USPPS BMT Sunan Drajat Tunggul Paciran Lamongan. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS), Vol. 1 No. 4 (2021): Agustus*, 363–377.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/48/31>
- Nasution, F. H. H. . Z. F. N. M. L. I. (2022). Wadiah Savings Product Marketing Strategy to Increase Customers at Bank Syariah Indonesia KCP Batang Toru. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review, Vol. 2 No. 1 (2022): Juni*, 43–48.
<https://penerbitadm.com/index.php/JER/article/view/535/894>
- Novianto, A. S. (2021). PENGARUH PENDATAPAN DAN TINGKAT BONUS

TERHADAP TABUNGAN WADIAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN*, Vol 2 No 02 (2021): *JOURNAL KOPERASI DAN MANAJEMEN*, 53–60. <https://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie/article/view/52/40>

Paramansyah, R. R. A. (2019). Pengaruh Giro Wadiah dan Mudharabah terhadap Peningkatan Laba. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol 1 No 1 (2019): *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 81–90. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/18/13>

Purwanto, M. F. S. M. F. S. M. N. H. T. H. H. (2021). Marketing Strategy For Wadiah Easy Saving BSI Products In The 4.0 Industry Era. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, Vol 3, No 2 (2021), 127–146. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/arbah/article/view/10099/pdf>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Sari, E. N. A. M. R. L. P. (2021). Students Perceptions of Service Quality and Promotion of Interest in Using Wadiah Contract in Islamic Banks. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, Vol 2, No 2 (2021), 87–97. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jiess/article/downloadSuppFile/13310/2471>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.

Wibisono, Y. (2021). ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AND WADIAH CONTRACTS. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, Vol. 5 No. 1 (2021): (January-June), 9–16. <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/677/396>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>

Zulhendry, I. A. A. P. (2022). Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Bank Sumut Syariah. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Juni 2021, 24–34. <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/686/299>